

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	

ТЕОРИИ И МОДЕЛИ ВЫБОРА БРАЧНОГО ПАРТНЁРА

Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи

Студентка магистратуры узбекско-беларусского совместного факультета “Инновационная педагогика” ТГПУ им. Низами

Аннотация: Психологи на протяжении многих лет пытались разобраться: каким образом люди выбирают брачного партнёра? Однако единственным содержательным обобщением может стать признание того, что этот процесс намного сложнее, чем представляется на первый взгляд.

Одним из первых начал размышлять над причинами вступления в брак основатель классического психоанализа З. Фрейд. Его психоаналитическая теория опирается на предположение о влечении, которое дети испытывают к родителям противоположного пола. Благодаря сложному бессознательному процессу они могут переносить любовь, испытываемую к этому родителю, на другие, общественно одобряемые объекты – на своих потенциальных супругов. Вероятно, поэтому многие юноши хотят встретить будущую спутницу жизни, похожую на их мать, а девушки – обращают внимание на юношей, похожих на их отцов.

Ключевые слова: выбор, брачный партнёр, потребность, брачный период, система фильтров.

Annotatsiya: Psixologlar yillar davomida quyidagi savolga javob izlab kelishdi: odamlar turmush o'rtog'ini qanday tanlaydi? Biroq, yagona mazmunli umumlashtirish bu jarayon birinchi qarashda ko'ringanidan ancha murakkab ekanligini tan olish bo'lishi mumkin.

Klassik psixoanaliz asoschisi Z. Freyd turmush qurish sabablari haqida birinchilardan bo'lib fikr yuritgan. Uning psixoanalitik nazariyasi bolalarning qarama-qarshi jinsdagi ota-onaga nisbatan his qiladigan maylga asoslanadi. Murakkab ongsiz jarayon orqali ular ushbu ota-onaga bo'lgan muhabbatlarini boshqa, ijtimoiy jihatdan ma'qullangan obyektlarga – ya'ni potentsial turmush o'rtoqlariga – ko'chirishlari mumkin. Ehtimol, shuning uchun ko'plab yigitlar kelajakdagi umr yo'ldoshining onalariga o'xshash bo'lishini istashadi, va ko'pincha qizlar esa otalariga o'xshagan yigitlarga e'tibor berishadi.

Kalit so'zlar: tanlov, turmush o'rtog'i, ehtiyoj, juftlashish davri, filtr tizimi.

Abstract: Psychologists have been trying for many years to figure out how people choose a marriage partner. However, the only meaningful generalization may be the recognition that this process is far more complex than it seems at first glance.

One of the first to reflect on the reasons for marriage was the founder of classical psychoanalysis, Z. Freud. His psychoanalytic theory is based on the assumption that children feel attraction toward the parent of the opposite sex. Through a complex unconscious process, they may transfer the love felt for this parent to other, socially approved objects – namely, their potential spouses. This is likely why many young men seek partners resembling their mothers, and many young women are attracted to men who resemble their fathers.

Key words: choice, marriage partner, need, marriage period, filter system.

ВВЕДЕНИЕ

Сам процесс поиска и выбора представляется как последовательное “испытание” (исследование) потенциального брачного партнёра в соответствии с определёнными критериями отбора. Рассмотрим наиболее распространённые и популярные в зарубежной социальной психологии теории (модели) выбора брачного партнёра: теория комплементарных (дополняющих) потребностей Р. Уинча; инструментальная теория подбора супругов Р. Сентерса; теория “стимул–ценность–роль” Б. Мурстейна; теория “фильтров” (А. Керкгоффа и К. Дэвиса; Дж. Удри; Р. Зидлера); стадийная модель выбора партнёра; “круговая теория любви” А. Рейса; модель поиска “идеального партнёра”; теоретическая модель соотношения процессов межличностного восприятия и динамики добрачных отношений (А. Абалакина).

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теория комплементарных потребностей (дополняющих потребностей) Р. Уинча основывается на старом, как мир, принципе, гласящем, что противоположности притягиваются. Р. Уинч пишет, что в выборе супруга каждый индивидуум ищет того, от кого ожидает максимум удовлетворения потребностей. Названная теория комплементарности выбора основывается либо на принципе:

- 1) дополнительности потребностей партнёров, либо
- 2) компенсации собственных “слабостей и недостатков” – партнёр выгодно отличается теми качествами и свойствами, которые человек желал бы видеть у себя, но не обладает ими.

Влюблённые должны обладать сходством социальных черт и психологически дополнять друг друга.

Удовлетворение, вознаграждение и удовольствие рассматриваются как силы, способствующие сближению будущих супругов. Эта теория не утверждает, что каждый может найти супруга, который бы полностью удовлетворил его потребности. Она помогает разобраться, почему каждый считает только некоторых из всего “поля избранных” привлекательными. Согласно этой теории, например, привлекательной для властного мужчины может быть кроткая женщина, а спокойному и мягкому мужчине нравятся энергичные и прямые женщины. Инструментальная теория подбора супругов, разработанная Р. Сентерсом, также уделяет первостепенное внимание удовлетворению потребностей, но при этом утверждает, что одни потребности более важны, чем другие, некоторые из них более присущи мужчинам, чем женщинам, и наоборот. Согласно Р. Сентерсу, человека влечёт к тому, чьи потребности схожи с его собственными или дополняют их. Теория (модель) “стимул–ценность–роль”, или “обмен и максимальная выгода” Б. Мурстейна (Murstein, 1982) представляет последовательность стадий отбора супруга.

Она получила, пожалуй, наибольшее распространение среди исследователей. Она основывается на двух важнейших посылах. Первая заключается в том, что на каждой ступени развития взаимоотношений партнёров прочность отношений зависит от так называемого равенства обмена. Иными словами, происходит своеобразный учёт плюсов и минусов, активов и пассивов каждого партнёра. В результате, хотя партнёры могут и не осознавать этого, устанавливается некоторый баланс позитивных и негативных характеристик каждого. Если активы или стимулы вступления в брак превышают пассивы, то принимается решение о заключении супружеского союза. Вторая посылка состоит в том, что брачный выбор включает в себя серию последовательных стадий, через которые должны пройти молодые люди. Тот, кто не соответствует условиям каждой стадии, выбывает из “игры”.

Первую стадию Б. Мурстейн назвал “стимульной стадией”, где выбор партнёра определяется внешними факторами: физической привлекательностью партнёра, особенностями и манерой его поведения, профессией, социальным статусом и т. д. Важное значение при этом имеет оценка достоинств потенциального партнёра друзьями, родителями, другими референтными источниками. Когда мужчина и женщина видят друг друга впервые, складывается первоначальное мнение по поводу внешности другого человека, его ума, умения держаться в обществе, а также происходит восприятие и оценка тех собственных качеств, которые могут быть привлекательными для другого человека. Если между партнёрами возникла аттракция – первое впечатление было привлекательным, то пара переходит ко второй стадии – сравнению ценностей.

На второй “ценностной стадии” ориентировка смещается в область изучения ценностей, потребностей, мотивов и интересов партнёра. В ходе познания и рефлексии мотивов, интересов, ценностей партнёра происходит его своеобразное “испытание” на степень приемлемости и сходства его взглядов, ценностей и идеалов со взглядами, ценностями и идеалами самой личности, а также изучение сходства и различий. В случае их существенного расхождения возможность принятия партнёра зависит от компенсации различий какими-либо достоинствами или привилегиями. Партнёры обсуждают свои взгляды на жизнь, брак, мужские и женские роли в семье, на воспитание детей и т. п. Мужчина и женщина либо укрепляют взаимные симпатии, либо, поняв, что у них мало общего, порывают друг с другом. Если взаимная привлекательность, возникшая на первой стадии, подкрепляется сходством ценностей, то взаимоотношения партнёров переходят в третью стадию – ролевую.

Наконец, на третьей – “ролевой стадии” – происходит исследование совместимости ролей, которые смогли бы выполнять партнёры в будущем брачном союзе. Общение и установление межличностных отношений партнёров позволяют им оценить, как сходство своих потребностей и характеров, так и возможность их взаимодополнения. Например, потребность одного из партнёров опекать и заботиться о другом дополняется желанием этого другого переложить ответственность за решение жизненных проблем на первого. На третьей стадии изучение чувств – как своих, так и партнёра – становится ещё одним основанием для окончательного принятия решения о заключении брака. При выборе партнёра действует так называемый принцип “соизмеримости или равноценности обмена”: его недостатки и “минусы” уравниваются соизмеримыми или равноценными с точки зрения выбирающего достоин-

ствами и “плюсами” [Кратохвил, 1991]. Скажем, недостаток внешней привлекательности мужчины уравновешивается в глазах девушки хорошим материальным положением, внимательностью и заботливостью.

На третьей стадии – ролевой – партнёры проверяют, соответствует ли ролевое поведение одного ожиданиям другого. Конечно, есть люди, которые, влюбившись друг в друга, вступают в брак после непродолжительного знакомства, без всяких тревог и опасений, повинясь лишь чувству. Однако большинство партнёров стараются осознать как достоинства, так и недостатки друг друга и, тщательно взвесив все “за” и “против”, принимают окончательное решение.

Теория (модель) “фильтров” А. Керкгоффа и К. Дэвиса. Идея существования нескольких стадий в процессе выбора брачного партнёра лежит в основе теории “фильтров” А. Керкгоффа и К. Дэвиса. Схематично данный процесс можно представить как последовательное прохождение через серию фильтров, которые постепенно отсеивают людей из множества возможных партнёров и сужают индивидуальный выбор. Первый фильтр – место жительства – отсеивает тех потенциальных партнёров, с которыми человек никогда не сможет встретиться. Затем фильтр гомогамии исключает тех, кто не подходит друг другу по социальным критериям. На этом этапе человек вступает в контакт с людьми, которые кажутся ему привлекательными. На последующих стадиях устанавливаются сходство ценностей и совместимость ролевых ожиданий. Результатом прохождения через все фильтры является вступление в брак.

Также интересной представляется модель “фильтров” Дж. Удри (Удри, 1974), в рамках которой выбор брачного партнёра выступает как процесс последовательного “отсева” кандидатов через иерархическую систему фильтров всё более и более пристрастного, то есть задающего всё более и более жёсткие рамки, и критерии отбора.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно Удри, первым фильтром является возможность систематических и регулярных контактов с партнёром. В более выгодном положении в качестве претендентов на заключение брачного союза оказываются сотрудники, коллеги по работе, одноклассники и сокурсники, знакомые и друзья, вовлечённые в совместную деятельность – хобби, занятия спортом. На ранней стадии “фильтрации” партнёров более или менее серьёзные препятствия во встречах и общении нередко приводят к прекращению контактов и “отсеванию” партнёра по принципу “с глаз долой – из сердца вон”.

Второй фильтр предполагает отбор претендентов по внешней привлекательности с учётом черт лица, телосложения, возраста и т.д. В каком-то смысле можно говорить о том, что мы ищем в избраннике воплощение своего идеала красоты. Однако, признавая бесспорность тезиса о том, что идеал красоты и привлекательности индивидуализирован и несёт на себе отпечаток вкусов и пристрастий личности, само представление о мужской и женской красоте имеет социально-историческую и культурную природу и отражает взгляды человека на прекрасное в соответствии с определённой исторической эпохой, социальной группой и культурой.

Поскольку любовь в истории общества связывалась с функцией репродукции и продолжения человеческого рода, представления о красоте мужчины и женщины во многом основывались на представлениях о тех физических качествах, которыми должны обладать женщина-мать и мужчина-отец. Соответственно, для мужчины физическая привлекательность определялась наличием качеств, необходимых для физического выживания и обеспечения заботы о семье и детях: атлетическое телосложение, сила, ловкость. Привлекательность женщины также связывалась с особенностями телосложения, обеспечивающими высокую фертильность: молодость, пропорциональность телосложения, широкие бёдра, грудь (как символ способности выкормить детей).

Для обоих полов важным показателем здоровья всегда была симметричность (нарушение симметрии строения лица и тела часто является симптомом заболевания), цвет губ (красные и розовые губы – свидетельство здоровья, бледные – признак болезни), состояние кожи и цвет лица (как показатель здоровья) и т.д. (Lampert, 1997).

Соответствие внешности избранницы принятому идеалу красоты имеет гораздо большее значение для мужчин, чем для женщин. Критерием третьего фильтра является сходство социального базиса, обеспечивающего принадлежность партнёров к одному “социально-психологическому миру”, определяющему сходство/несходство ценностей, установок, привычек, образа жизни. Понятие “мезальянса” как неравного брака, при всей своей спорности, отражает реальность необходимости учёта сходства или, как минимум, отсутствия антагонизма в политико-идеологических, социальных, ценностных, морально-этических и эстетических взглядах каждого из супругов.

Четвёртый фильтр выявляет сходство установок и ценностей в отношении семьи и брака, супружеских ролей, понимания феминности и маскулинности, взглядов на рождение и воспитание детей, допу-

стимость абортотв и т.п. Значимостъ этого фильтра крайне велика, поскольку исходная несовместимостъ взглядов супругов в отношении семьи не позволит создать эффективную семейную систему, способную реализовать функции семьи и обеспечить возможности для наиболее полной личностной самореализации обоим супругам.

Пятый фильтр – оценка комплементарности в удовлетворении значимых потребностей – подразумевает установление способности каждого из партнёров отвечать своим поведением, деятельностью и соучастием на потребности другого, в первую очередь на потребность любить и быть любимым.

Специфическая структура отношения к партнёру, возникающего в случае успешного прохождения этого фильтра, включает переживание чувства (другой как моё второе я), привязанность к партнёру, ощущение безопасности. Однако даже успешное преодоление всех пяти указанных выше фильтров ещё не означает, по Удри, окончательного принятия решения о вступлении в брак.

Последний, шестой фильтр – фильтр социальной готовности к заключению брака. “Социальные часы” как система социальных ожиданий в отношении возрастного и социального статуса молодого человека, вступающего в брак, определены исторической эпохой, культурными и национальными традициями, принадлежностью к той или иной социальной группе (Neugarten, 1977).

С учётом критерия фертильности и требований социальной зрелости оптимальный “брачный период” в современном обществе – от 20 до 30 лет. У мужчин “социальные часы”, определяющие время заключения брака, – 27–28 лет, у женщин “время ИКС” наступает значительно раньше – в 22–23 года. Гендерное несовпадение “социальных часов” задаёт некоторую противоречивость брачных интересов и является одной из причин того, что инициатором заключения брака всё чаще выступают именно женщины, связывающие свою судьбу в браке с ровесниками, а не с мужчинами старшего возраста. Примерный возраст вступления в брак в современных условиях составляет 20–24 года у женщин и 25–29 лет у мужчин (но в разных странах эти данные колеблются). В последние годы наметилась тенденция к более позднему заключению брака как у мужчин, так и у женщин, что отражает рост их карьерной и профессиональной направленности. Эта тенденция дополняется другой – поляризацией возраста молодых людей, впервые вступающих в брак, – сдвигом либо к 20, либо к 30 годам.

Выбор брачного партнёра можно представить, по мнению Р. Зидлера, как процесс фильтрации. Немецкий учёный Р. Зидлер также считает, что намерению вступить в брак у большинства людей в европейских промышленно развитых странах предшествует длительный процесс ориентации и социокультурной настройки человека на брак и семью.

Сначала определяется категория социально подходящих партнёров. Это происходит почти “незаметно” для человека в социальной среде, где он вращается. Затем осуществляется специфический выбор из “совокупности” возможных партнёров в соответствии с психологическими, сексуально-эротическими и эстетическими механизмами. При этом большое значение придаётся впечатлениям, вынесенным из родной семьи, образованию и ранней профессиональной карьере молодых людей.

Межполовые различия в выборе стратегий поиска брачного партнёра. Наряду с отмеченными выше гендерными различиями “социальных часов” можно говорить о межполовых различиях в выборе стратегий поиска брачного партнёра. Стратегии эти обусловлены различными установками и мерой ответственности полов за реализацию функции воспроизводства рода и родительства (Lampert, 1997). Р. Докинз (Dawkins, 1976) выделяет две стратегии поиска брачного партнёра:

- 1) стратегию целенаправленного тщательного подбора партнёра в соответствии с критериями ответственности и заботы – “поиск отца (матери) своих детей”. Здесь выбор партнёра выступает как поиск надёжного спутника жизни, партнёра в создании родительского дома (уютного гнезда для будущего потомства). Эта стратегия более характерна для женщин, чем для мужчин;
- 2) стратегию выбора “настоящего мужчины (настоящей женщины)”. В этом случае критерием подбора партнёра становится соответствие его качеств представлениям субъекта выбора об идеале мужчины или женщины. Подобная стратегия реализуется как мужчинами, так и женщинами, но преобладает у женщин.
- 3) Немалое значение при выборе партнёра имеет и возрастной фактор. Учитывая описанную выше модель фильтров, можно предположить, что оптимальное различие в возрасте между супругами не должно выходить за пределы когорты, поскольку когортные различия в мировоззрениях, установках, ценностях, отношении к семье могут составить неразрешимую проблему на этапе взаимной адаптации и выработки общего семейного уклада.
- 4) Выбор значительно превосходящего по возрасту определяется рядом факторов, важнейшими из которых являются: модель родительского супружества; доминирование мотива, реализующего потребность в безопасности; опыт общения со значительно более старшими сиблингами и их сверстниками.

Также определённые стадии выбора партнёра выделяет и американский социальный психолог Д. Адаме, который изучал прочные студенческие пары на протяжении шести месяцев. По мнению учёного, первичное влечение основано на внешних особенностях, таких как физическая привлекательность, общительность, уравновешенность и общие интересы. Завязавшиеся отношения укрепляются благодаря реакциям окружающих, получению статуса пары, ощущению уюта и спокойствия в присутствии друг друга и действию других подобных факторов. Затем пара вступает в стадию взаимных обязательств и близости, что ещё больше притягивает партнёров друг к другу. Связав себя взаимными обязательствами, они изучают взгляды и ценности друг друга. На этой стадии пара часто готова к тому, чтобы принять решение о вступлении в брак.

- 5) “Круговая теория любви” А. Рейса объясняет механизм выбора брачного партнёра через реализацию четырёх последовательных, взаимосвязанных процессов. Во-первых, установление взаимосвязи. Имеется в виду лёгкость общения двух людей, иными словами – насколько “в своей тарелке” они чувствуют себя в обществе друг друга. Это зависит как от социально-культурных факторов (социального класса, образования, религии, стиля воспитания), так и от индивидуальных способностей человека вступать в контакт с другими людьми.

Во-вторых, самораскрытие. Ощущение взаимосвязи с другим человеком рождает чувство расслабления, доверия и облегчает раскрытие себя перед другим. Здесь также большое влияние оказывают социально-культурные факторы. В-третьих, формирование взаимной зависимости. Постепенно у мужчины и женщины возникает и развивается система взаимосвязанных привычек, появляется чувство необходимости друг другу. В-четвёртых, реализация основных потребностей личности, какими, по мнению А. Рейса, являются потребности в любви, доверии, стимуляции кем-либо её амбиций и др. Развитие чувства любви идёт в направлении от первого процесса к четвёртому. Безусловно, что пропуск одного из них негативно сказывается на развитии или стабильности любовных отношений. Модель поиска “идеального партнёра”, которая будет рассмотрена ниже.

В отечественной психологии проблема выбора партнёра, как и специфика добрачного и предбрачного периодов, крайне редко являлась предметом теоретических и практических исследований. Отдельные её аспекты освещались в работах Б.Ю. Шапиро, А.Н. Волковой, В.И. Штильбанс, Л.Я. Гозмана, Л.П. Панковой, В.А. Сысенко, М.А. Абалакиной.

Рассмотрим отечественную теорию выбора брачного партнёра. М.А. Абалакина обосновала теоретическую модель соотношения процессов межличностного восприятия и динамики добрачных отношений. Автор выделяет три стадии позитивного развития отношений в добрачной паре. На первой стадии происходит встреча партнёров и формирование первых впечатлений друг о друге.

Вторая стадия начинается, когда отношения переходят в устойчивую фазу, то есть и сами партнёры, и окружающие воспринимают диаду как достаточно стабильную пару. Отношения становятся более или менее интенсивными и характеризуются высокой эмоциональностью.

Третья стадия возникает после решения партнёров о вступлении в брак. Снижается степень идеализации, возрастает удовлетворённость отношениями с партнёром. В промежутке между первой и второй стадиями стимульные, чисто внешние параметры, в частности физическая привлекательность, уступают место сравнению мотивационно-потребностной, ценностной или ролевой сфер личности партнёра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарубежные и отечественные теории выбора брачного партнёра, на наш взгляд, объединяются двумя основными идеями. Во-первых, почти все они основываются на принципе социально-культурной гомогамии. Во-вторых, механизм выбора партнёра представлен как система фильтров (стадий), которые последовательно сужают круг потенциальных избранников, отсекая неподходящих. Таким образом, на заключительном этапе остаются лишь те пары мужчин и женщин, которые теоретически должны хорошо подходить друг другу как супружеские партнёры.

Список использованной литературы:

1. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.
2. Юнг К.Г. Сознание и бессознательное / Пер. с нем. В. Бакусева. – 2-е изд. – М.: Академический проект, 2009. – 188 с.
3. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. – 768 с.
4. Шапиро Б.Ю. Половое воспитание, сексуальное образование и подготовка к семейной жизни // Российская энциклопедия социальной работы. В 2-х т. / Под ред. А.М. Панова, Е.И. Холостовой. – М.: Институт социальной работы, 1997. – Т. 2. – 436 с.
5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.

6. Юркевич Н.Г. Советская семья. Функции и условия стабильности. – Мн.: Изд-во БГУ, 1970. – 208 с.
7. Голод С.И. Стабильность семьи: социологические и демографические аспекты / Под ред. Н.М. Романенковой. – Л.: Наука, 1984. – 136 с.
8. Андреева Т.В. Психология современной семьи: Монография. – СПб.: Речь, 2005. – 435 с.
9. Ковалев С.В. Психология современной семьи. – М.: Просвещение, 1988. – 208 с.
10. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 2008. – 656 с.
11. Черняк Е.М. Социология семьи. – М.: Дашков и Ко, 2004. – 238 с.
12. Вишневский Ю.Р. и др. Комплексная поддержка молодой семьи: Курс лекций. В II ч. Ч. 1: Молодая семья: сущность и типы, проблемы, тенденции и перспективы. – Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 220 с.
13. Ярыгина Н.Ю. Мотивационно-смысловая готовность к семейной жизни: Дис. ... канд. псих. наук. – М.: Психолог. ин-т Рос. акад. образования, 2007. – 139 с.
14. Камнева Н.А. Мотивация вступления в брак и ее влияние на конфликтные ситуации будущей молодой семьи // Вестник ТГУ. – 2009. – Вып. 2 (70). – С. 271–276.
15. Бушкова-Шиклина Э.В., Митягина Е.В., Шу-майлова С.В. Студенчество Вятки: особенности ценностей и социальной активности: результаты социологического исследования. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2010. – 99 с.
16. Саралиева З.Х., Балабанов С.С. Партнерские отношения в большом городе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2012. – №1 (25). – С. 84–89.
17. Волченкова Е.В. Классификация и характеристика мотивов вступления в брак // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2014. – №2 (34). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-i-harakteristika-motivov-vstupleniya-v-brak>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.